

**URGENTNA STANJA
U OFTALMOLOGIJI**

IV

K O N

G R E S

O F T A L

M O L O G A

REPUBLIKE SRPSKE

i BOSNE i HERCEGOVINE

s a m e đ u n a r o d n i m u č e š ć e m

22-24. maj 2025. Banski dvor, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

4th CONGRESS of OPHTHALMOLOGISTS

of Republic of Srpska and B&H with International participation

May 22-24, 2025 Banski dvor, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H

PROCEEDINGS BOOK

ZBORNIK RADOVA

Zaključak: Sagledavanjem karakterističnih parametara angularnog glaukoma kod svake individue u svetlu značajnog napretka u hirurgiji katarakte i poboljšanja tehnike operacije glaukoma, može se postići optimalni vidni rezultat uz adekvatno sniženje IOP-a.

Ključne riječi: primarni glaukom zatvorenog ugla, dijagnostika, liječenje

LEČENJE AKUTNOG GLAUKOMA U TRUDNOĆI

Predavanje po pozivu

Marić V^{1,2}, **Božić M**^{1,2}, **Marjanović I**^{1,2}, **Vasilijević J**^{1,2}, **Kalezić T**^{1,2}, **Žorić L**¹, **Vasović D**¹, **Rašković A**¹, **Perić M**³

¹Klinika za Očne Bolesti, Univerziteti Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija

² Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija

³ JZU Bolnica "Srbija", istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Uvod: Glaukom je hronična, progresivna optička neuropatija koja dovodi do slepila ukoliko se na vreme ne dijagnostikuje ili se nepravilno leči. Akutni glaukom je hitno stanje u oftalmologiji koje se manifestuje bolom u oku i glavi, visokim vrednostima intraokularnog pritiska (IOP) i praćen je zamagljenjem vida a nastaje kao posledica naglog zatvaranja komornog ugla. Najčešće se javlja kod predisponiranih osoba. Sa druge strane lečenje glaukoma tokom trudnoće i dojenja predstavlja poseban izazov.

Cilj: Prikaz slučaja kliničkog toka i lečenja akutnog glaukoma kod trudnice

Prikaz slučaja: Na prijemu pacijentkinja starosne dobi 35 godina u 13 nedelji gestacije, blizanačke trudnoće nakon vantelesne oplodnje, upućena je u hitnu oftalmološku ambulantu Klinike za očne bolesti, UKCS u Beogradu zbog promena na desnom oku u vidu dilatirane zenice i povišenog intraokularnog pritiska. Najbolja korigovana vidna oštrina na desnom oku iznosila je 0,6 s.c ,a na levom 1,0 s.c, IOP desno je bio 56 mmHG a levo 12 mmHG. Na lokalnu i sistemsku medikamentnu terapiju i dalje se beleže visoke vrednosti IOP. Indikovana je Yag laser iridotomija na oba oka koja je i urađena ali nije došlo do normalizacije vrednosti IOP i gonioskopskim pregledom je i dalje postojao blok komornog ugla. Savetovano je operativno lečenje glaukoma uz dozvolu ginekologa. Urađena je trabekulektomija desnog oka.

Materijal i metode: Od juna 2021 godine do januara 2025 godine u Specijalnoj bolnici za oftalmologiju “Miloš Klinika” , Beograd, uradjeno je 15 hitnih transplantacija zbog perforacije rožnjače. Razlozi su bili keratitis izazvan virusom Herpes simplex (3 oka), infekcija gljivicom iz roda Fusarium (4 oka), bakterijska infekcija (3 oka), prethodna operacija pterigijuma (1 oko) , reumatoidni artritis (3 oka) i lagoftalmus (1 oko). U prethodnom periodu, u situacijama kada nije bilo dostupne rožnjače za hitnu transplantaciju , korišćena je lamela sklere ili rožnjače oka na kom je perforacija, kako bi se očuvao integritet očne jabučice. Kod 4 oka gde je upotrebljena lamela sklere uzroci perforacije su bili bakterijska infekcija (1 oko), gljivična infekcija (2 oka), nepoznat uzrok (1 oko). U jednom slučaju gljivične infekcije upotrebljena je lamela rožnjače oka na kom je bila perforacija.

Rezultati: U svim očima bez obzira na način zbrinjavanja perforacije, postignut je anatomski integritet očne jabučice. Kod pacijenata gde je uradjena transplantacija rožnjače, ovo je bila i definitivna procedura. Kod pacijenata sa privremenim zatvaranjem oka lamelom sklere ili rožnjače, usledila je optička transplantacija rožnjače (osim kod jednog pacijenta koji je preminuo), sa dobrom postoperativnom vidnom oštrinom.

Zaključak: Transplantacija rožnjače, lamele sklere ili lamele rožnjače, su tehnike koje smo primenili kod perforacija rožnjače. Sve tehnike su se pokazale korisne u očuvanju integriteta očne jabučice.

Ključne riječi: perforacija rožnjače, transplantacija rožnjače, transplantacija lamele sklere

NEONATAL BILATERAL HYPHEMA: CASE REPORT AND MANAGEMENT STRATEGIES

Vasović D¹, Rašić D. M^{1,2}, Pantelić J^{1,2}, Dačić - Krnjaja B.^{1,2}

¹ University Eye Clinic, Clinical Centre of Serbia, Belgrade, Serbia

² Faculty of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Introduction: Neonatal hyphema is a rare ocular condition characterized by blood accumulation in the anterior chamber. It is most commonly associated with birth trauma but may also be linked to coagulation disorders, intrauterine infections, or systemic diseases. While mild cases often resolve spontaneously, complications

NECROTIZING FASCIITIS OF THE EYELID: CLINICAL UTILITY OF THE LRINEC SCORE FOR EARLY DIAGNOSIS AND MANAGEMENT

Vasović D.D¹, Rašić D.M.^{1,2}

¹University Eye Clinic, Clinical Centre of Serbia, Belgrade, Serbia

²Faculty of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Introduction: Necrotizing fasciitis (NF) of the eyelid is a rapidly progressing and potentially fatal soft tissue infection. It is characterized by extensive necrosis, systemic toxicity, and a high risk of complications, including sepsis and vision loss. Due to its rarity and aggressive course, early recognition and intervention are critical for improving patient outcomes.

Objective: To present two cases of periorbital NF and emphasize the significance of early diagnosis, surgical debridement, and broad-spectrum antibiotic therapy in achieving a favorable prognosis.

Material and Methods: A 62-year-old male and an 87-year-old female were admitted with rapidly worsening periorbital swelling, erythema, and severe pain. Both exhibited systemic inflammatory response, including fever and markedly elevated inflammatory markers. Clinical suspicion of NF was confirmed by contrast-enhanced computed tomography (CT), which revealed soft tissue swelling, subcutaneous gas inclusions, and extensive periorbital inflammation. Their Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis (LRINEC) scores were +7 and +5, respectively. Both patients underwent urgent surgical debridement, including incision, drainage, and excision of necrotic tissue, followed by broad-spectrum intravenous antibiotic therapy (meropenem, vancomycin, and metronidazole). Intraoperative samples were collected for microbiological and histopathological analysis.

Results: The 87-year-old female had an inflammatory collection in the superolateral quadrant of the left upper eyelid without deep orbital involvement. Microbiological analysis identified coagulase-negative Staphylococcus, and blood cultures remained sterile. CRP decreased from 310.7 mg/L to 7.4 mg/L, and the patient was discharged in stable condition. The 62-year-old male had a more aggressive disease course, with gas formation detected on imaging, requiring multiple surgical debridements. Blood cultures were positive for Streptococcus